

Результаты мониторинга холеры в открытых водоемах в Ошской области Кыргызской Республики за 2019 год

Жанадилова Гулзат Жанадиловна, преподаватель,
SPIN-код : 5260-4187, AuthorID : 1089567

Абдумалик кызы Нурзамана, преподаватель, ORCID:0000-0003-2162-9476

Акжолтоева Айжаркын Акжолтоевна, преподаватель,
SPIN-код: 6052-9444, Author ID: 1096038

Ошский Государственный Университет, Международный медицинский факультет

Аннотация. В статье представлены статистические и эпидемиологические данные холеры и НАГ-вибрионов (неагглютинирующиеся вибрионы); вибрионов, не относящимся к O1-группе.

Актуальность проблемы: по оценкам исследователей, во всем мире ежегодно происходит от 1,3 до 4,0 миллионов случаев заболевания холерой и 21 000–143 000 случаев смерти от холеры [1]. У большинства инфицированных симптомы либо отсутствуют, либо проявляются в маскированной форме, и болезнь успешно лечится с помощью пероральных регидратационных растворов. Тяжелые случаи требуют быстрого лечения, с использованием внутривенных вливаний и антибиотиков. Обеспечение безопасной воды и средств санитарии имеет решающее значение для борьбы с распространением холеры, передающийся через воду. В 2017 г. была принята глобальная стратегия по борьбе с холерой, призванная сократить смертность от холеры на 90% [1].

Эпидемическая обстановка в мире по холере продолжает оставаться напряженной, что обусловлено ежегодной регистрацией вспышек данного заболевания в развивающихся странах Африки и Азии и высокой вероятностью завозов инфекции в страны Европы и Америки в условиях интенсивной международной миграции. Холера продолжает оставаться одной из актуальных и социально - экономических значимых карантинных, особо опасных, конвенционных инфекций для здравоохранения стран мира. Формирование стойких эндемичных очагов в ряде стран Азии и Африки обуславливает ежегодные эпидемии и крупные вспышки и создает постоянную угрозу выноса холеры Эль-Тор и O139 на свободные от нее территории. В настоящее время количество больных холерой увеличивается. Посредством быстрого трансграничного распространения возбудителя на территорию соседних государств вовлечены в эпидемический процесс, а также в странах Центральной и Северной Америки. Так местные эпидемические осложнения развились в Доминиканской Республике - более 21000 случаев, в Венесуэле - свыше 450[2]

Число случаев заболевания холерой, по данным ВОЗ, продолжает увеличиваться. Так, за период 2004–2008 гг. заболеваемость холерой повысилась на 24% в сравнении с периодом 2000–2004 гг. Только в 2008 году в 56 странах зарегистрировано 190130 случаев заболевания, 5143 из которых оказались смертельными. В 2010 году Министерство гражданской охраны здоровья и народонаселения Гаити сообщило на национальном уровне о 60240 случаях заболевания холерой, включая 1415 летальных случаев. Показатель госпитальной летальности составлял 2,3%, из них 67% случаев смертей зафиксированы на уровне

служб охраны здоровья[2]. Ежегодно истинное количество случаев заболевания ВОЗ оценивает на уровне 3–5 млн., в том числе 100000–120000 летальных случаев. При несвоевременно начатом лечении показатель летальности достигает 10%. Часто наблюдаются бессимптомные формы заболевания, проявляющиеся только диарейным синдромом. Может наблюдаться вибрионосительство.

За период седьмой пандемии информация о холере поступила в ВОЗ из 171 страны мира с вовлечением в 2002–2011 гг. ряда стран Американского континента (Гаити, Доминиканская Республика, Мартиника, 2010 г.; Багамские острова, 2011 г.; Пуэрто-Рико, 2011 г.); Азии (Папуа–Новая Гвинея, 2010 г.) и Европы (Словения, 2007 г.); что свидетельствует о продолжающемся пандемическом распространении инфекции [4].

С 1961 по 2011 г. по официальным данным ВОЗ в мире зарегистрировано 3707 межконтинентальных, меж- и внутригосударственных импортированных случаев инфекции, в том числе в страны Азии – 2189, Европы – 879, в Америке зарегистрировано 487 завозов, в Африке – 81 [4].

Вибрионы не O1 группы являются автохтонной микрофлорой поверхностных водоёмов, групповые и спорадические заболевания в виде диарей различной степени тяжести, вызванные данными микроорганизмами, регистрируют во многих странах мира. Интерес к вибрионам не относящиеся к группе O1 так же возрастает на пике эпидемий холеры, когда их выделяют от людей и из объектов окружающей среды наряду с холерными вибрионами O1 или вне связи с ними, до и после эпидемических осложнений по холере[5].

Цель работы – изучение эпидемиологического и микробиологических аспектов холерных вибрионов, циркулирующих в поверхностных водоёмах, что позволяет определять объём профилактических мероприятий.

Материалы и методы исследования

В работе были использованы отчеты о работе бактериологической лаборатории Центра государственного санитарно – эпидемиологического надзора по Ошской области и Ошского противочумного отделения за 2019год. Эпидемиологический надзор за холерой проводился, согласно приказу Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики № 106 от 24.02.2010г. Чон-Алайский и Кара-

Кульджинский районы расположенные в высокогорной местности, где в летний период отмечается низкая температура воды (менее 16°) по эпидемиологическому типированию относятся ко второму типу, из-за чего не проводится исследование воды из открытых водоемов на холеру. Составлен план забора воды открытых водоёмов в эпидемический сезон, при плане 264, выполнено 252, что составляет 95,4%.

Результаты и их обсуждения

Анализ проведенных исследований показал, лабораториями Наукатского, Алайского и Узгенского районов выделено 70 подозрительных культур, которые прислали на идентификацию в лабораторию Ошское противочумное отделение, где было подтверждено 49 случаев, как нехолерные вибрионы I-II-III-группы Хейберга. Процентное соотношения выделения парахолерными, холероподобными, НАГ-вибрионами (неагглютинирующиеся вибрионы) и вибрионы не относящимися к O1-группе из воды от-

крытых водоёмов составляют: по Наукатскому району 35%, по Узгенскому району 2,7 %, по Алайскому району 8,3%. А процент подтверждения культур присланных на идентификацию по Наукатскому району составляет 72,4 %, по Алайскому 50%, а по Узгенскому району 100 %. Исследование воды открытых водоёмов г. Ош, Карасуйского, Араванского районов проводилось на базе Ошского противочумного отделения. За эпидемиологический сезон не выделены культуры холерного вибриона, выделены 167 культур НАГ- вибрионов таблица №1,2.

Исследование воды открытых водоёмов, реки, каналов, бассейнов по г. Ош, Карасуйского, Араванского районов проводилось на базе Ошского противочумного отделения. За эпидемиологический сезон не выделены культуры холерного вибриона, выделены 82 культур НАГ- вибрионов.

Сводные данные неагглютинирующиеся вибрионы, не относящимися к O1-группе (далее НАГ) таблица №1

Таблица №1

Название районов	N=264	Результаты	Идентификация	НАГ	Группы Хейберга		Результаты отрицательные
					I	II	
Наукатский	120	120	58	42	18	24	16
Узгенский	84	72	2	2	1	1	-
Алайский	60	60	10	5	-	5	5
Итого: Ошской области Кыргызской Республики	264	252	70	49	19	30	21

Таблица №2. Сводные данные неагглютинирующиеся вибрионы, не относящимися к O1- группе (далее НАГ)

Название городов и районов	N=контрольных точек	Планы ВОВ/ст. вод	Результаты	Выделено			Всего
				Эль-Тор	I- гр	II-гр	
г. Ош	10/2	120/24	106/24	-	44	34	78
Аравански	4	48	50	-	29	10	39
Карасуйски	5	60	72	-	26	24	50
Итого по Ошской области Кыргызской Республики	15/2	228/24	228/24	-	99	68	167

По актуальным направлениям сделано и обсуждено более 5 докладов, тексты которых опубликованы в материалах совещания и проблемной комиссии «Холера и вибрионы». В сборнике опубликованы 2 научных тезиса по актуальным аспектам холеры и вопросам совершенствования эпидемиологического надзора за холерой, методические и другие материалы, обзорная информация проблемной комиссии, рефераты заключительных отчетов по завершённым в 2019 году НИР.

В Кыргызской Республике создана эффективная система эпидемиологического надзора за холерой. Территория Республики районирована по типам эпидемических проявлений холеры с регламентацией проведения дифференцированного объема мероприятий при эпидемиологическом надзоре за холерой. Во всех районах Кыргызской Республики эпидемиологический надзор осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Ежегодно разрабатываются комплексные планы про-

тивохолерных мероприятий, утверждённые Администрацией на уровне районов, областей и республике. На медицинском совете был освещен следующий ряд вопросов: Характеристика эпидемиологической обстановки по холере в мире в современный период. Организация эпидемиологического надзора за холерой на современном этапе и их схемы; Эволюция возбудителя холеры; состояние лабораторной диагностики холеры по мониторингу возбудителя холеры; о перспективах разработки иммунобиологических препаратов, питательных сред, методов ранней диагностики и специфической профилактики холеры.

Заслушана информация по вопросам эпидемиологического мониторинга холеры и, эпидемиологического и микробиологических аспектов изучения холерных вибрионов, циркулирующих в поверхностных водоёмах, что позволяет определять объём профилактических мероприятий и направления научных исследований. Проведена комплексная проверка 17

отделений лечебно – профилактических учреждений, входящих в состав клинической базы, с оценкой их готовности к развёртыванию в случае возникновения осложнений эпидемической ситуации по холере. Проверено 34 бактериологических лабораторий и дана оценка их готовности к проведению объёма исследований на холеру. Проведено 13 выездных семинаров – совещаний с медицинским персоналом больниц, первичным звеном амбулаторного центра семейной медицины, в том числе с семейными врачами и педиатрами, и фельдшерами скорой медицинской помощи на тему «Ситуация по холере. Алгоритм проведения противохолерных мероприятий при выявлении больного холерой». Осуществлено 6 выездов в пункты пропуска на границе с Андижанской областью УР. При посещении проверена организация и качество проведения санитарно – карантинного контроля. Разработаны пять памяток: две – «Памятка на русском и английском, кыргызском языках для лиц, прибывающих в Кыргызской Республики» и «выезжающих из Кыргызской Республики», а также две прашуры для экипажа самолётов – «Памятка по действию экипажа самолета, прибывшего на территорию Кыргызской Республики с больным, подозрительным на кишечную инфекцию». Выступлений по радио было -7, по телевидение -4. С марта по ноябрь 2019 года собрано и отработано более 15 информационных сообщений о санитарно – эпидемической ситуации по холере с интернет – сайтов информационных агентств мира. В 2019 году отделом

специализации врачей были проведены: Курсы профессиональной подготовки для врачей и лаборантов Ошской области по специальности «Бактериология». Подготовлено 9 специалистов. Курсы усовершенствования врачей – бактериологов специализированных бригад на цикле по специальности «эпидемиолог». Подготовлено 3 человек.

Выводы:

1. Необходимость проведения комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, среди которых одним из основных является мероприятие по предупреждению заноса и распространения холеры на территории Кыргызской Республики.

2.Способность к оперативному проведению комплекса санитарно-профилактических мероприятий на случай завоза холеры, обеспечивается и оценивается готовность лечебно-профилактических учреждений специального назначения, лабораторной базы, станций и пунктов скорой медицинской помощи, патологоанатомической службы

3. В связи с выделением вибрионов мероприятия должны быть направлены, на поиски потенциальных рисков, обеспечивающих контаминацию водных объектов поверхностные и подземные источники, используемые для питьевого централизованного и нецентрализованного водоснабжения и водоемы, используемые для организованного рекреационного водопользования в соответствии с социально-гигиеническим мониторингом и оценки рисков здоровью населения.

Литература:

1. Updated global burden of cholera in endemic countries. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455997/> Ali M, Nelson AR, Lopez AL, Sack D. (2015). PLoS Negl Trop Dis 9(6): e0003832. doi:10.1371/journal.pntd.0003832.

2.Балахонов С.В.,Урбанович Л.Я.,Миронова Л.В. и др., Эпидемиологический надзор за холерой в сибире и на дальнем востоке на текущем этапе VII пандемии/ в сб. трудов конф. Матер. проблемной комиссии (48.04) Координационного научного совета по санитарно-эпидемиологической охране территории РФ.-2012.-С.55-63.

3. Марамович А.С., Урбанович Л. Я., Куликалова Е.С., Шкаруба Т.Т. Роль и значение поверхностных водоемов в становлении и развитии VII пандемии холеры // Эпидемиол. и инфекц. бол.-ни. – 2009. – № 2. – С. 21-26.

4. Мазрухо А.Б, Прометной В.И., Пухов., Ю.М.,. Водяницкая С.Ю, Кругликов В.Д. // Мероприятия по санитарной охране территории Ростовской области в период эпидемических осложнений по холере в Украине. Матер. X съезда Всерос. науч.-практ. общества эпидемиол., микробиол. и паразитол. «Итоги и перспективы обеспеч. эпид. благополучия населения Российской Федерации». – М., 2012. – С. 168– 169.

5.Телесманич Н.Р., Агафонов В.В., Полеева М.В. Ломов Ю.М., Кругликов В.Д. Комплексное исследование биологических свойств холерных вибрионов не 01 серо группы и возбудителя холеры «Бенгал» // Сб. тр. конф. Матер. проблемной комиссии (48.04) Координационного научного совета по санитарно-эпидемиологической охране территории Российской Федерации.- Ростовский-на-Дону- 2012.-С.86-91.